

INTERNATIONAAL BELASTING DOCUMENTATIE BUREAU

In het jaarverslag over 1958 van het Internationaal Belastingdocumentatie Bureau, dat ons in de Engelse taal is toegezonden, wordt gememo-reerd, dat het bureau nu reeds 20 jaar geleden, in 1938, op bescheiden schaal zijn arbeid te Amsterdam is begonnen. Vooral na de oorlog is de belangstelling voor het werk van het bureau, aldus het verslag, zowel van regeringen als van het bedrijfsleven, zeer toegenomen. Ook van de zijde van de universiteiten wordt toenemende aandacht aan belastingvraagstukken in internationaal verband besteed. Onder de namen van degenen, die belangrijk en baanbrekend werk hebben verricht neemt die van Prof. Dr. P. J. A. Adriani, thans adviseur van het bureau, een ereplaats in.

Het verslag geeft een overzicht van de voornaamste ontwikkelingen van het internationaal belastingrecht in de afgelopen twintig jaar.

Van het steeds toenemende aantal problemen, dat het bureau ter be-handeling is opgedragen of waarover het heeft gerapporteerd, worden onder meer genoemd:

- toekomstige samenwerking tussen bedrijven binnen de Euromarkt
- emigratie van bedrijven en personen ter voorkoming van — naar het oordeel van betrokkenen — excessief hoge belastingdruk
- fiscale maatregelen ter bevordering van de industrialisatie
- toepassing van verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing
- herkapitalisatie van vennootschappen met de fiscale gevolgen voor ven-nootschap en aandeelhouders in verschillende landen
- omzetbelastingheffing in internationaal verband

In het verslag geeft de directie uiting aan haar ernstige bezorgdheid over de omstandigheid, dat voor technische projecten altijd veel geld be-schikbaar is, terwijl voor het, juist met het oog op de Europese integratie zo belangrijke onderzoek op economisch en juridisch terrein, w.o. het fiscale, financieel zo weinig wordt gedaan.
